

DESENVOLVIMENTO DE INTERFACE *FRONTEND* DE UM AGENTE INTELIGENTE PARA SUPORTE EM CURSOS *ONLINE*

Andriw Santos de Souza¹; Kauê Wallace Coelho Olimpio¹; Harleison Jhonathan Maia de Souza¹; Natália dos Santos Marinho¹; João da Mata Libório Filho¹.

¹Licenciatura em Computação, Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara – CESTI/UEA, Itacoatiara–AM, Brasil.

A crescente demanda por soluções educacionais digitais tem impulsionado o desenvolvimento de ferramentas que otimizem a comunicação entre usuários e sistemas de aprendizagem. Nesse contexto, o presente trabalho propõe o uso do *n8n*, uma ferramenta de automação de fluxos de trabalho, para integrar um assistente virtual à plataforma TecnoComp+, que se destaca por oferecer cursos online na área de tecnologia. O projeto tem como objetivo desenvolver uma aplicação *frontend* que possibilite interações dinâmicas entre estudantes e o agente inteligente, tornando o ambiente de aprendizagem mais acessível e responsivo. Para isso, o *frontend* foi integrado ao *Angular* e o *n8n* configurado para automatizar processos por meio de *webhooks* e nós *HTML*, permitindo personalizações e múltiplos fluxos de execução. A implementação já está em fase de testes e refinamento, seguindo uma abordagem iterativa que coleta *feedback* para melhorias contínuas, preparando-o para o lançamento e monitoramento futuro. Entre os resultados parciais obtidos, destacam-se o domínio das funcionalidades do *n8n*, a criação de gatilhos e *endpoints* para ativação de fluxos e a adequação visual da interface ao padrão da plataforma. Dessa forma, o protótipo desenvolvido apresenta uma interface intuitiva na qual o usuário poderá interagir com o assistente em um ambiente de *chat*, semelhante a uma conversa tradicional, mas conduzida por um agente inteligente programado para oferecer suporte ao aprendizado, buscando consolidar seu uso como uma ferramenta complementar de apoio ao estudante dentro da TecnoComp+.

Palavras-chaves: Automação; Assistente Virtual; Educação; *n8n*; *Frontend*.